

Шляховой О.П.

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ IX-XII В.¹

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. Целью этой статьи является рассмотрение эволюции военной мысли Древнерусского государства посредством рассмотрения военных походов русских князей, совершавших их в пределах Руси и за её границами. Установление причин походов и эволюции военного ремесла. Русские князья вели масштабные военные компании против Хазарии и печенегов на востоке, а также против соседствующих с Русью не славянских племён и установление контроля над славянскими и не славянскими племенами с целью обложения их данью. Причиной такой агрессивной внешней политики Руси – служила зависимость Руси от экономического контроля над торговыми путями, и добычей основного товара Руси, пушнины. Военное дело державы развивалось из-за относительной бедности государства весьма консервативно и не имело широких возможностей для собственной модернизации, что вынуждало князей прибегать к решению своих проблем, не прибегая к обновлению структуры дружины, но используя уже имеющиеся ресурсы для победы.

Военное искусство рассматривается исследователями вопросами лишь через призму военной эффективности, и они зачастую упускают главную цель военных походов. «Насилие не просто волевой акт, но действие требующие весьма реальных предпосылок». Следовательно, для проведения завоевательных и иных походов должны быть веские причины, которые толкнут людей на применение насилия, то есть совершение акта военной агрессии. Военное дело Руси крайне скудно освещается в письменных источниках, и основные сведения поступают из «Внешних» источников, как правило Византийских. Военные походы князей составляли крайне важную часть русской истории, но в источниках зачастую упоминается лишь факт их свершения.

Abstract. The purpose of this article is to consider the evolution of the military thought of the Ancient Russian state by considering the military campaigns of the Russian princes who carried them out within Russia and beyond its borders. Establishing the causes of campaigns and the evolution of military craft. The Russian princes waged large-scale military campaigns against the Khazars and Pechenegs in the east, as well as against non-Slavic tribes neighboring Russia and establishing control over Slavic and non-Slavic tribes in order to impose tribute on them. The reason for such an aggressive foreign policy of Russia was Russia's dependence on economic control over trade routes, and the extraction of Russia's main commodity, furs. The military affairs of the state developed very conservatively due to the relative poverty of the state and did not have wide opportunities for its own modernization, which forced the princes to resort to solving their problems without resorting to updating the structure of the squad, but using existing resources to win.

The art of war is considered by researchers only through the prism of military effectiveness, and they often miss the main goal of military campaigns. "Violence is not just an act of will, but an action that requires very real prerequisites." Consequently, there must be good reasons for conducting conquests and other campaigns that will push people to use violence, that is, to commit an act of military aggression. The military affairs of Russia are extremely poorly covered in written sources, and the main information comes from "External" sources, usually Byzantine. The military campaigns of the princes formed an extremely important part of Russian history, but the sources often mention only the fact of their accomplishment.

Ключевые слова: Русь, ладья, штурм, фортификации, походы.

Keywords: Rus, rook, assault, fortifications, hiking.

¹ Научный руководитель – М.Н. Козлов, доктор исторических наук, профессор кафедры «Всеобщая история и мировая культура» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

Русь располагалась в зоне экстремального земледелия, из-за чего плодородность земли была крайне низкой, что вынудило сначала призванного на княжение Рюрика, а затем и его потомков обеспечить контроль над речными торговыми путями. Укрепление господства династии Рюриковичей на территории Руси началось с продвижения князя Олега в южнорусские земли по реке сплаваясь на кораблях. Из-за особенностей местности, отсутствия дорог и общей бедности населения и общей неразвитости военно-инженерного дела единственными доступными к использованию руссами методов штурма оставалось «Обкладывание» - подразумевавшее разорение городских окрестностей с последующим подходом к деревянным укреплениям и попыток их поджога при активном сопротивлении гарнизона, или же его выход из-за стен с последующим решением судьбы города победителем. Но, из-за общей нераспространённости деревянных укреплений в IX веке – препятствием служил высокий земляной вал и частокол, а порой и вовсе отсутствие каких-либо укреплений, кроме созданных природой, взятие которых возможно было посредством нанесения быстрого и решительного удара, опирающегося на эффект внезапности. Этот метод штурма будет оставаться на Руси основным вплоть до 1382 года – когда состоялось первое применение артиллерии при обороне Москвы от хана Тохтамыша. Князь Олег взял Киев посредством внезапного штурма с предварительным выманиванием князей Аскольда и Дира с последующим их убийством и стремительным проникновением дружины в город. После регент Игоря: Олег организует масштабный поход на Царьград, в который согласно сообщению летописца были призваны все племена, находившиеся в вассальной зависимости от него, а также племена южных славян – хорваты и дулебы. Войско выдвинулось на двух тысячах кораблях, что как указывают Беззаконов и Жих является чрезвычайным преувеличением со стороны летописца. Так-как в таком случае численность войска идущего только со стороны моря составляла бы восемьдесят тысяч человек, а общий объём выплаты со стороны Византии «По две гривны на уключину» вынудил бы Восточный Рим разориться, так-как в таком случае войско Русов получило бы выплаты в размере 16480 тонн серебра при условии что масса гривны составляет двести четыре грамма, а общая численность экипажа каждой ладьи доходила до предельных сорока человек. Беззаконов и Жих считают более реалистичной цифрой восемь тысяч человек. Что является более правдоподобным. Судьба же сухопутной части похода, двинувшейся на конях, сообщаемой Нестором – остаётся неясной так-как упоминается лишь факт её отправки в бой. Е.А Разин в своей книге «Войны Древней Руси от походов Святослава до сражений Александра Невского» указывает на эффективное взаимодействие между флотом руссов идущим вдоль берега и координации его действий с кавалерии. Но источников подтверждающих это нет, кроме Повести временных лет описывающей поход Олега на Константинополь, но в ней не упоминается судьба сухопутной части войска выступившей верхом на конях. Кроме того, указание им на выдвигание флота руссов вдоль берега, а значит использование ими кабельтового мореходства указывает на то, что флот князя мог подвергнуться удару со стороны Византийского флота, так-как передвижение большого числа кораблей совместно с кавалерийской армией могло быть достаточно легко вскрыто Византией, что было совершено во время похода Игоря. Поэтому эта теория является в общей мере не состоятельной. После смерти князя Олега воцарился Игорь, не внесший каких-либо новшеств в военное дело и в конечном счёте был оставлен дружиной в землях древлян. Оставление дружиной князя. При упоминании Нестором жалоб младшей дружины на старшую, которой руководил

варяг Свинельд, о их богатстве и бедности младшей, также делает возможной теорию предательства дружины во время сбора налогов с древлян в двукратно большем размере чем было установлено ранее. Причиной этому может служить нарушение князем обязательств перед младшей дружиной по разделению военной добычи или же невыплату оговорённого жалованья.

Правление князя Святослава отметилось стремительными походами, которые были направлены на решение экономических проблем, возникших в период правления его отца – Игоря. Князь с первоначальной экспансией державы руссов на восток, против Хазарии. Сообщение летописца о честном, открытом сражении между преимущественно пешей дружиной Святослава с преобладающе конным войском хазар с одержанием победы в нём войска князя Киевского является несостоятельным, ввиду невозможности пешей армии при всём её упорстве противостоять конной. Вероятно, Святослав Игоревич воспользовался методом, который был многократно испытан славянскими племенами. Внезапный штурм ключевых хазарских городов, располагавшихся на реках с их разорением и отступлением на ладьях. Это объясняет почему Русь после уничтожения Хазарского каганата не расширила свои владения, исключая включение в состав Руси города Белая Вежа на его территорию ограничившись подчинением славян, плативших дань кагану. Последующий развал каганата обеспечил безопасность Волжского торгового пути, служившего ещё одним источником поступления средств в казну Руси, но ликвидация одной восточной угрозы сменило её на другую. В год 968 пришли половцы, застав Русь врасплох внезапной осадой Киева. Однако упоминание в летописи разговора между воеводой Претичем и половецким князем указывает на наличие отношений между руссами и половцами в более ранний период, чем упоминается летописцем приход половцев. В это время князь Святослав Игоревич обосновался в Болгарии, в городе Переяславце «...Беря дань с греков». А вероятнее со славянских племён, живших на территории подконтрольной Византии. После возврата в Киев Святослава он начинает готовиться к новому походу на Переяславец желая перенести туда столицу Руси. Его слова указывают на высокую зависимость государства руссов от торговли. «...Хочу жить в Переяславце на Дунае - там середина земли моей, туда стекаются все блага...». Князь считал, что расположение новой столицы Руси на Дунае обеспечит государству бесперебойное поступление средств так – как: по его мнению, город замыкал собой всю торговлю между Западом и востоком. Понимания возможный провал своего похода князь оставляет двух наместников Ярополка в Киеве и Олега у древлян. Святослав переоценивает свои силы, старшая дружина во главе со Свинельдом бросает князя возвращаясь на Русь. Князь же погибает при попытке вернуться на родину от рук половцев.

Правление князя Владимира ознаменовалось установлением тесных отношений с Византией посредством взятия Корсуни и применения им инновационного для Руси метода – высокой земляной насыпи, которую защитники города посредством подкопа постоянно просаживали. Город был взят лишь благодаря перебежчику Анастасию Корсуньскому. Город был лишён поставок пресной воды, и он вскоре капитулировал. Но город не был разорён, так-как его уничтожение могло привести к значительному ухудшению отношений с Восточной Римской империей, а следовательно она могла отказать князю Владимиру в выдаче парфирородной царевны и крещении князя с его дружиной. Также в период правления князя Владимира разворачивается масштабное строительство вдоль рек отделяющих лесную Русь от степной системы деревянных фортификаций

опиравшихся на традиционные для Руси высокие земляные валы, что значительно затрудняло приступ крепостей, в особенности для степных народов – дравшихся всегда верхом и не имевших обширного опыта сражения в пешем строю. Эти укрепления были направлены на сдерживание половцев, но вероятно они были малочисленны так – как во время битвы на Стугне 1093 года русское войско было разбито на переправе, что указывает на отсутствие возле неё крепости гарнизон которой мог бы осуществлять посильную поддержку обстрелом половцев на противоположном берегу реки давая возможность наступающим на половцев объединённых княжеских войск развернуться и сформировать строй.

Половецкая угроза была устранена Владимиром Мономахом посредством переноса войны на землю половцев в наименее благоприятное для кочевых народов время года: зиму. По мнению Грачёва стремительные удары и уничтожение половецких стойбищ было возможно благодаря наращиванию численности тяжёлой кавалерии в русской дружине. Что опровергается низким уровнем развития сельского хозяйства и ориентацией русской экономики X-XI веков на экспорт, при отсутствии импорта продуктов питания в зимний период – ставит под вопрос эту теорию. Более вероятным является скрытный подход войск Владимира к половецким стойбищам, ведь войска князей ещё ни разу не выходили в великую степь. А половцы в зимнюю пору боевых действий не вели, а следовательно дозоры вокруг стойбищ либо отсутствовали, либо были чрезвычайно слабыми. Чем и воспользовался Владимир нанеся существенный урон половцам существенно ослабив их.

Источники и литература

1. Беззаконов С.Н, Жих М.И Поход русов на Константинополь 860 г.: проблемы исторической географии и логистики // Исторический формат. - 2021.
2. Грачёв А.Ю Особенности развития военной организации Руси в рамках противостояния кочевым племенам степи (X - начало XII вв.) // Псковский военно исторический вестник. - №2
3. Кирпичников А.Н Древнерусское оружие копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени – 1-е изд. – М:Наука, 1966
4. Кирпичников А.Н Древнерусское оружие мечи и сабли IX-XIII вв. . - 1-е изд. - М: Наука, 1966.
5. Коваль В.Ю // «Военно-исторический журнал». - 2021. - №4. - С. 77.
6. Коваль В.Ю Реконструкция фортификаций Древнерусского Киева // Вестник Половецкого государственного университета. - 2023. – серия А.
7. Мартынов Ю.В Древо-землянные укрепления Южной Руси X-XIII веков . - 1-е изд. - М: Полигон, 2009. - 41 с.
8. Муравьёва Л.А Экономическое развитие Древнерусского государства // Страницы истории. - 2004. - №23
9. Носов К.С Русские крепости и осадная техника VII-XVII вв.. - 1-е изд. - СПб: Полигон, 2002
10. Повесть временных лет. - 1-е изд. - СПб: Азбука
11. Раппопорт П.А Древние Русские крепости. - 1-е изд. - М: Наука, 1965.
12. Ф.Энгельс Военное дело общетеоретические проблемы оперативно-стратегические и военно-технические вопросы. - 2-е издание изд. - М: URSS, 2023.